

**ҚАЙТАЛАНУВЧИ БРОНХИТ ВА УЗОҚ ДАВОМ ЭТУВЧИ ЙЎТАЛ
БИЛАН ОҒРИГАН БОЛАЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР
ТИЗИМИДАГИ ФУНКЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ
ХУСУСИЯТЛАРИ.**

Жуманазарова Г.У.

Тажиева З.Б.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7711858>

Ёш болаларда нафас олиш патологияси билан касалланиш болалар пулмонологиясининг муҳим муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Нафас олиш тизими касалликлари органлар ва тизимларнинг функционал бузилишлари билан кечадиган, энг кам ўрганилган, нафас олиш билан чамбарчас боғлиқ бўлган ва танани кислород билан таъминлашда бевосита иштирок этадиган юрак-қон томир тизимини ҳам жалб қилиниши билан кечадиган касаллик бўлиб қолмоқда.

Тадқиқот мақсади: узоқ давом этадиган йўтал билан кечадиган қайталанувчи бронхитли болаларда юрак-қон томир тизимидаги функционал ўзгаришларнинг хусусиятларини ўрганиш.

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Биз ҳозирда ҳаётининг дастлабки 3 йилидаги Қайталанувчи бронхит (РБ) ташхиси билан, чақалоқлар бўлимида ётган 45 нафар қайталанувчи бронхит билан ётган бемор болаларни текширдик, улардан 25 нафари 1 ёшгача, 12 нафари 2 ёшгача ва 8 нафари 3 ёшгача бўлган болалар. Болалар 2 та гуруҳга бўлиб ўрганилди. 1 гуруҳга – ЭКГ текширувларида юрак ўзгариши билан Қайталанувчи бронхит аниқлангани -30 та, 2 гуруҳи эса ЭКГ текширувларида юрак ўзгаришисиз кечаётган Қайталанувчи бронхит аниқлангани -15та болада кузатилди. Текширувдаги болаларни 28 тасини ўғил ва 17 тасини қиз болалар ташкил қилади. Мақсадни амалга ошириш учун яна Клиник - анамнестик, функционал ва инструментал (ЭКГ ЭСХОКГ) текширувлар, тор мутахассислар маслаҳатлари (КББ, невропатолог, окулист.) ва ота-оналаридан олинган сўровномаларидан

Натижалар ва муҳокамалар. Ўрганиш натижасида 37 болада анте- ва интранатал гипоксиянинг комбинацияси қайд этилган. Текширувдаги болаларнинг 15% тўлиқ муддатида туғилган лекин тана вазни паст яъни 2200-2500 г, 15% юқори тана вазнига эга бўлган яъни 3300-3500 г. Болаларнинг 65% и муддатидан олдин туғилган бўлиб, улардан 3 нафари жуда паст вазнда бўлган 1200-1500 г. Электрокардиографик маълумотларни ўрганишда юрак-қон томир тизимининг турли

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

даражадаги функционал бузилишларининг белгилари 1-гуруҳ болаларида - 90,2% ҳолатда аниқланди. Болаларда юрак-қон томир тизимининг функционал бузилишларининг асосий белгилари бўлган цианоз (86,4%), тери қопламининг "мармарсимонлиги" (84,7%), юрак бўғиқ товушларининг (37,3%) аксентацияга (30,5%) ўзгариши, брадикардия (23,7%) ва тахикардия (22,0%), аритмия (22,0%) ва миокард қоринча реполяризациясининг бузилиши (100%) кузатилган. Ритм ва ўтказувчанликнинг бузилиши янги туғилган тўлиқ муддатли чақалоқларнинг 85,7 фоизи ва эрта туғилган чақалоқларнинг 80 фоизиде перинатал марказий асаб тизимининг шикастланиши билан кузатилган. Қоринча экстрасистолияси фақат эрта туғилган чақалоқларда кузатилди. Юрак аритмиялари тузилишининг бузилиши қуйидагича: синус тахикардия ёки аритмия - 25, синус брадикардия - 6, экстрасистола - 3, суправентрикуляр пароксизмал тахикардия - 3, эктопик ритм - 2, синус тугунининг кучсизлиги синдроми - 1, синдром - WPW-1, атриовентрикуляр блокада - 1 болада кузатилган. Болаларнинг 2/3 қисмида СТ сегментининг депрессияси, инверсияси ва Т тўлқинининг амплитудасининг пасайиши қайд этилган, буни эрта неонатал даврдаги болаларда кучлироқ ифодалангани кузатилган.

Хулоса. Юрак-қон томир тизимининг турли даражадаги функционал бузилиши белгилари 1- гуруҳдаги болалаларнинг 90,2% да аниқланган. Касаллик болаларда юрак-қон томир тизимининг функционал бузилишларининг асосий белгилари билан кечган. Ритм ва ўтказувчанликнинг бузилиши янги туғилган тўлиқ муддатли чақалоқларнинг 85,7 фоизи ва эрта туғилган чақалоқларнинг 80 фоизиде перинатал марказий асаб тизимининг шикастланиши билан кузатилган. Шундай экан, болаларда юрак уриш тезлигини автоном тартибга солиш бугунги кунда нафақат педиатрлар, балки умуман тор мутахассислар учун ҳам долзарб муаммо бўлиб қолмоқда.